

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

МЕДИЦИНСКИЙ ОЗОН В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕРАМИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554391>

Ахмедов Муроджон Рахмонбердиевич

ассистент кафедры Пропедевтики Ортопедической стоматологии ТГСИ

Хикматуллаев Ж.Р

студент 2-курса факультета Международное образование ТГСИ

Ключевые слова: *Fuji, методы, пульпы, пациент, профилактика, протез.*

Что такое профилактика в ортопедической стоматологии? Первое, что приходит на ум – это правильная гигиена полости рта и предупреждение возникновения кариеса на ранних этапах его развития. Представим, что все люди правильно чистят зубы и регулярно два раза в год посещают стоматолога. Такая всемирная профилактика - это «банкротство» для ортопедов-стоматологов. Но это все в мечтах, а в действительности невыполнение пациентами совокупных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, приводит к развитию кариеса, затем удалению зуба, в итоге к приобретению дефекта зубного ряда. И вот как раз с появлением зубных дефектов можно и из ортопедической стоматологии извлечь профилактическую направленность. Рассмотрим само протезирование как профилактику появления синдрома Попова – Годона.

Своевременное замещение дефекта любым протезом не приведет к изменению положения зубов. Многие пациенты после удаления зубов затягивают со сроками протезирования по причине отсутствия времени или средств, боязни боли или нежеланием протезироваться из-за неграмотности.

Первоначальной задачей ортопеда-стоматолога должно быть умение донести до пациента смысл протезирования: протезируя одно, сохраняем другое. Примером служит протезирование включенных дефектов зубных рядов мостовидными протезами или одиночными искусственными коронками на имплантатах, что предотвратит перемещение зубов и обеспечит непрерывность зубного ряда [1]. Кроме того, использование съемных кап, микропротезов и частично съемных протезов также имеет профилактический характер, предупреждающий возникновение данного заболевания. Помимо этого, применение съемного протезирования, непосредственно в

послеоперационный период (в день удаления зубов) аналогично обладает профилактическим действием, а именно способствует предупреждению инфекционно-воспалительных осложнений, задержки эпителизации и заживления костной раны, неравномерной атрофии альвеолярной части. Неоднократная коррекция съемных протезов, советы пациентам по уходу за протезом тоже являются профилактической работой [2]. Вернувшись к несъемному протезированию, стоит отметить немаловажную значимость цементов для постоянной фиксации в качестве материалов, чья профилактическая роль заключается в предупреждении преждевременных цементировок [3]. Выбор в работе современных, улучшенного качества цементов, к которым можно отнести стеклоиномерные (Fuji) и композитные (Totalcem), увеличивает спектр возможных оказываемых стоматологических услуг, направленных на решение такой проблемы, как профилактика в ортопедической стоматологии.

Послеоперационная чувствительность зубов - одна из наиболее актуальных проблем современной ортопедической стоматологии. На сегодня известно множество вариантов препарирования зубов под керамические реставрации в зависимости от клинической ситуации и материалов протеза.

Каждый из них имеет свои преимущества, однако нередко в результате одонтопрепарирования, у пациентов появляется повышенная чувствительность зубов к механическим, химическим и температурным воздействиям. До настоящего времени опыта применения медицинского озона при эстетическом протезировании керамическими реставрациями описано не было. Целью данного исследования является оценка эффективности применения медицинского озона с целью профилактики послеоперационной чувствительности зубов при эстетическом протезировании с применением виниров.

Материал и методы Исследование выполнено на базе «Медицинского центра детского стоматологического здоровья Одесского национального медицинского университета» в 2011-2015 гг., а также на базе клиники «Mr. Smile» в 2015-2017 гг. Обследовано 33 пациента, которым проводили эстетическое протезирование с применением керамических реставраций. Для профилактики послеоперационной гиперчувствительности у 20 пациентов применяли оригинальный метод профилактики гиперчувствительности (I группа), а у 13 - традиционные средства обработки и подготовки поверхности под виниры (II группа). На момент проведения препарирования зубов под виниры, зубы, подвергнутые одонтопрепарированию, обрабатывали медицинским озоном на протяжении 30 сек. с концентрацией 10 мг/л. Для эвакуации озона использовали уникальную насадку, которая работает в соотношении 1 к 100 (на один объём подаваемого озона эвакуируется 100 объёмов кислородно-озоновой смеси). Для получения медицинского озона

использовали аппарат БОЗОН-Н (НПП «Эконика», Украина). После снятия рабочего оттиска для изготовления керамических реставраций, обработку озono-кислородной смесью повторяли через 10-15 Биорадикалы и Антиоксиданты 2017 Том 4, №3 52 минут. Пациентам обеих групп была проведена электроодонтометрия с помощью аппарата Digitest (Parkell, США).

Статистическая обработка проводилась с использованием программного обеспечения Statistica 7.0 (StatSoft Inc., США). Результаты исследования При оценке клинического эффекта применения керамических реставраций во время контрольных визитов (через неделю, 1,3,6,12 месяцев) эстетические параметры (соответствие цвета и шероховатость поверхности) были оптимальными для всех виниров. Мы не обнаружили гиперчувствительности зубов после установки реставраций у пациентов основной группы. Раздражение пульпы исследуемых зубов возникло у двух (6,7%) пациентов группы сравнения. Еще в одном случае через 2 года катamnестического наблюдения обнаружили мертвую пульпу зуба, который имел значительную по площади композитную реставрацию и вторичный кариес. Во всех этих случаях было проведено эндодонтическое лечение.

Случаев эндодонтических осложнений зубов у пациентов основной группы не было. Электрическая возбудимость пульпы зубов, обработанных озонem, перед фиксацией керамических реставраций мало отличалась от данных интактных зубов - порог чувствительности составил в среднем $6,7 \pm 0,1$ мкА. В то же время у пациентов II группы произошло снижение электровозбудимости пульпы зубов с установленными винирами до $16,5 \pm 0,2$ мкА, что может свидетельствовать о нарушении местного кровотока и о риске возникновения воспалительных процессов в пульпе. Показатели одонтометрии коррелировали с субъективной оценкой удовлетворенности проводимым лечением.

Выводы: 1. Применение медицинского озона в концентрации 10 мг/л при подготовке поверхности зубов под керамические реставрации приводит к стабилизации состояния пульпы, что является профилактикой эндодонтических осложнений в виде пульпитов, а также снижении повышенной чувствительности. 2. Предложенный метод профилактики эндодонтических осложнений с применением медицинского озона дает высокую степень удовлетворенности больных проводимым лечением и хорошие функционально-эстетические результаты. 3. После обработки операционного поля зубов озонem электрическая возбудимость пульпы не отличается от показателей интактных зубов, что говорит о снижении рисков возникновения осложнений при применении керамических реставраций.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Ортопедическая стоматология: рук-во для врачей, студ. вузов и мед. училищ / Н.Г. Аболмасов и др. М.: МЕДпресс-информ, 2002. 576 с.
2. Ортопедическая стоматология / под ред. проф. В.Н. Копейкина. М.: Медицина, 2001. 622 с.
3. Левкин В.А. Материаловедение в ортопедической стоматологии. М.: МЕДпресс-информ, 2001. 77 с.